

РАЗДЕЛ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677450>

УДК 624.191.953

**ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ТОННЕЛЯ «ИСТИКЛОЛ» В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

У.Р. Тешаев,

к.т.н., асс. кафедры подземных сооружений основание и фундаменты,
факультет «Строительство и архитектура»,
Таджикский технический Университета им. акад. М.С. Осими,
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются существующие гидрогеологические факторы в транспортном тоннеле «Истиклол» Республики Таджикистан, геотехнических проблем в области тоннелестроения и позволяющие обобщение и систематизирование, основные факторы на эксплуатационные и статические условия работы тоннельной обделки.

На основе результатов проведенного анализа исследований выявлено, что подземные воды являются причиной появления дефектов на данный тоннель. Вода во всех ее состояниях справедливо считается одним из важнейших деструктивных факторов, уменьшающих срок службы строительных конструкций из любого материала. Поэтому при сооружении транспортных тоннелей в любой климатической зоне инженерам и проектировщикам приходится решать задачи по защите подземных сооружений от пагубного влияния влаги.

Ключевые слово: транспортный тоннель, гидрогеологический фактор, горные массивы, конструкции, швы и трещины

**HYDROGEOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF
THE ISTIKLOL TRANSPORT TUNNEL IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN**

U.R. Teshayev,

Ph.D. Assistant at the Department of Underground Structures Foundation and
foundations of the Faculty of Construction and Architecture,
Tajik Technical University named after acad. M.S. Osimi,

Dushanbe, Tajikistan

Annotation: The article examines the existing hydrogeological factors in the transport tunnel "Istiklol" of the Republic of Tajikistan, geotechnical problems in the field of tunneling and allowing generalization and systematization, the main factors on the operational and static operating conditions of the tunnel lining.

Based on the results of the analysis of the studies, it was revealed that groundwater is the cause of the appearance of defects in this tunnel. Water in all its states is rightly considered one of the most important destructive factors that reduce the service life of building structures made of any material. Therefore, when constructing transport tunnels in any climatic zone, engineers and designers have to solve problems of protecting underground structures from the harmful effects of moisture.

Keyword: transport tunnel, hydrogeological factor, mountain ranges, structures, seams and cracks

Влияние гидрогеологических условий на обделку тоннелей и может проявиться в виде дополнительной нагрузки от гидростатического давления, а также вредного воздействия подземных вод на породу, окружающую выработку, конструкцию и материал самой обделки. Инфильтрация через рабочих (деформационных) швов и трещин в тоннельных стенах приводят к ухудшению состояния тоннельной конструкции, за счёт воздействия химических процессов (реагентов), приводящих к выщелачиванию защитного слоя бетона. Это приводит от незначительной поверхностной коррозии к серьёзному ухудшению структуры материала крепи и снижая несущую способность конструкции тоннельной обделки [1-7].

Большинство тоннелей эксплуатируются в условиях инфильтрации воды сквозь обделки, что приводит к следующим рискам появления опасности:

- ослабление структуры бетона;
- коррозию крепежных изделий внутренней отделки или других аксессуаров (вентиляторов, осветительных приборов и т.д.);
- коррозию арматуры, вызывая расслаивание и сколы бетонного покрытия;
- заморозание воды на проезжей части, а также в форме сосулек, что создаёт опасность движения транспорта;
- появление морозобойных трещин при отрицательных температурах.
- расслаивание и отделение бетона при замораживании и оттаивания.

Как правило, подземные воды снижают прочность и устойчивость горных пород окружающей горных выработок. Некоторые породы, такие, как глины, мергели и пески, при соединении с водой становятся непрочными, иногда превращаются в пльвуны и со временем могут оказать значительное давление на обделку тоннелей. Тоннели, заложенные в глинах, глинистых сланцах и мергелях, находятся в наиболее неблагоприятных условиях работы обделок. Процесс упругого расширения глины (пучение), которая до проходки выработки находится под воздействием вышележащих пород в условиях трехосного сжатия, приводит к разрушению обделки.

Промышленные наблюдения показали, что интенсивность инфильтрации воды в тоннеле «Истиклол» минимальна в зимний период и достигает максимума в весенний период, увеличиваясь более чем в два раза. В то же время количество мест инфильтрации воды по годам остаётся практически одинаковой.

Максимальное количество мест инфильтрации (96 случаев) (рис. 1) было зафиксировано в тоннеле «Истиклол» Республики Таджикистан в период с марта по май 2017 г. Установлено, что обделка тоннеля была покрыта влагой на площади 239,3 м². Количество и площадь инфильтрационных мест воды и в этом тоннеле зависит от годовых суммарных осадков.

Рисунок 1 – Количественный показатель источников инфильтрации в тоннеле «Истиклол» Республики Таджикистан

Наличие течей через рабочие швы, наледей и мокрых пятен на поверхности обделки тоннеля ведет к образованию участков выщелачивания бетона обделки, раковин и вывалов. Образование наледей существенно

активизируется с началом перемерзания дренажных и водоотводных устройств (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Инфильтрация воды через холодные швы тоннеля «Истиклол» Республики Таджикистан 2017 г

Рисунок 2 – Наледь-образование в обделке тоннеля «Истиклол»

Способы осушения тоннелей с помощью заобделочных дренажей, дренажных прорезей, каптажных скважин, оправдавшие себя в условиях умеренного климата, оказались неэффективными в тоннеле «Истиклол», который расположен в районе сурового климата. Опасность для устойчивости обделки тоннелей представляют раскрывающиеся трещины, особенно в тех случаях, когда они сочетаются с мокрыми пятнами и течей воды. Поступающая по трещинам и порам вода взаимодействует с цементом, постепенно разрушая его структуру. С течением времени скрытые дефекты к

обделке под воздействием неблагоприятных факторов переходят в разряд явных, что ведет к возникновению аварийных ситуаций, требующих принятия безотлагательных действий по предотвращению разрушения обделки.

Таким образом, необходимость решения проблем инфильтрационных вод, а также разработка существенно новых методов гидроизоляции и защиты транспортных тоннелей, расположенных в сложных горно-геологических и климатических условиях, от гидрогеологических факторов, является актуальной научно-практической задачей.

Список литературы

- [1] Тешаев У.Р. Факторы, влияющие на устойчивость обделки тоннелей. / У.Р. Тешаев, С.А. Вохмин. // Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Прспект Свободный-2016». – Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2016.
- [2] Оценка дефектов в туннеле горной проезжей части из-за различных природных и эксплуатационных факторов – Истиклол (Республика Таджикистан). / У.Р. Тешаев, С.К. Падамата, С.А. Вохмин, Ю.П. Требуш, Н.М. Хасанов. // Национальная академия наук Республики Казахстан серия геолого-технических наук. – 2018. Т. 5. № 431
- [3] Меркин В.Е. Руководство по техническому диагностированию автодорожных тоннелей. / В.Е. Меркин, В.В. Чеботаев. – Москва, 2001.
- [4] Тешаев У.Р. Обоснование эффективных технологических решений водоотведения при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей в условиях высокогорья. / У.Р. Тешаев. – Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2019.
- [5] Антонов А.Ю. О некоторых факторах, влияющих на статическую работу тоннельной обделки. / А.Ю. Антонов. // Метрострой. – 1963.
- [6] Аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей и метрополитенов. / С.Н. Власов, Л.В. Маковский, В.Е. Меркин, А.Э. Куплиса, В.Ф. Сарabeeва, В.В. Торгалова. // – 2-ое изд. доп. – М.: ТИМР, 2000.
- [7] Васильева А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог II том. / А.П. Васильева. – Москва, 2004.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tshaev U.R. Factors affecting the stability of tunnel lining. / U.R. Tshaev, S.A. Vokhmin. // International conference of students, graduate students

and young scientists "Prospect Svobodny-2016". – Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 2016.

[2] Assessment of defects in the tunnel of the mountain carriageway due to various natural and operational factors – Istiklol (Republic of Tajikistan). / U.R. Tshaev, S.K. Padamata, S.A. Vokhmin, Yu.P. Trebush, N.M. Khasanov. // National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan series of geological and technical sciences. – 2018. Vol. 5. No. 431

[3] V.E. Merkin Guidelines for the technical diagnostics of road tunnels. / V.E. Merkin, V.V. Chebotaev. – Moscow, 2001.

[4] Tshaev U.R. Substantiation of effective technological solutions for water disposal during the construction and operation of transport tunnels in high mountains. / U.R. Tshaev. – Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 2019.

[5] Antonov A.Yu. Some factors affecting the static operation of the tunnel lining. / A.Yu. Antonov. // Metrostroy. – 1963.

[6] Emergency situations during the construction and operation of transport tunnels and metropolitan areas. / S.N. Vlasov, L.V. Makovsky, V.E. Merkin, A.E. Kuplis, V.F. Sarabeeva, V.V. Torgalov. // – 2nd ed. add. – М.: TIMR, 2000.

[7] Vasilyeva A.P. Repair and maintenance of highways II volume. / A.P. Vasilyeva. – Moscow, 2004.

© У.Р. Тешаев, 2021

Поступила в редакцию 18.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Тешаев У.Р. Гидрогеологические факторы, влияющие на устойчивость транспортного тоннеля «Истиклол» в Республике Таджикистан // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 178-183. URL: <https://ip-journal.ru/>